

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: АНАЛИЗ И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ

¹Годжаева Эльмира Магомед кызы, ²Кеберлинский Имран Самир оглы

¹д.ф.э.н, доцент кафедры «Прикладная экономика» Азербайджанского Государственного экономического университета, ²студент 4-го курса Азербайджанского Государственного экономического университета по специальности "Экономика", Баку, Азербайджан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17046801>

***Аннотация.** В данной статье автором анализируется текущее состояние туризма в Азербайджане с точки зрения его устойчивости. Современное туристическое направление позволяет обеспечивать эффективное использование уникальных природных ресурсов, минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, активно развивать все регионы страны, увеличивать количество рабочих мест, обмениваться туристическим опытом работы с другими странами. Устойчивое развитие туризма позволяет также удовлетворять в должной степени потребности, посещающих Азербайджан туристов, повышать качество их обслуживания и через различные инициативы и внедрение методов современного туризма обеспечивать дальнейший рост количества туристов, приезжающих в нашу страну. Автором рассматриваются основные направления государственной политики в области туризма, исследуется также деятельность молодежных и волонтерских организаций. В статье подчеркивается значение интеграции принципов устойчивого развития в стратегическое планирование туристической сферы.*

***Ключевые слова:** устойчивое развитие, туристический потенциал, инновационные идеи, регион, окружающая среда.*

Введение

Устойчивое развитие туризма в условиях глобальных экологических, экономических и социальных вызовов в мире становится одним из актуальных направлений успешного развития страны. В целом ряде стран сфера туризма является важной частью социально-экономического благополучия и уровня культуры в обществе, а также показателем уровня и качества жизни граждан страны [2,3,4]. Среди успешных в сфере туризма стран можно отметить Испанию, США, Италию, Францию, Турцию и другие.

Туризм в Азербайджане на сегодня является важным сектором социально-экономического потенциала страны. При этом, опираясь на древнюю культуру, традиции и обычаи нашего народа, туризм одновременно также является важным инструментом формирования культурной идентичности и общественного благополучия.

Для эффективной реализации стратегий устойчивого развития туризма в Азербайджане на современном уровне необходим комплексный и творческий подход к решению поставленных задач, которые включают многие позиции: национальную стратегию, координацию туристических программ на государственном уровне, вовлечение в работу местных сообществ и организаций, подготовку кадров, профессионально владеющих современными знаниями по туризму, совершенствование туристической инфраструктуры,

использование цифровых технологий, соблюдение плана действий по защите биологического разнообразия природных богатств страны и другие.

Целью исследования является изучение принципов устойчивого развития туризма в Азербайджане и анализ путей реализации разработанных стратегий.

Методами исследования явились статистический и аналитический методы.

Материалами для исследования послужили данные, полученные в процессе изучения нормативных документов, литературных и статистических источников, а также в процессе аналитического метода при обработке этих данных.

Анализ фактического материала показывает, что за короткий промежуток времени независимая Азербайджанская Республика достигла значительных успехов во многих областях социально-экономического развития страны, в том числе в туристической сфере. Все эти результаты были достигнуты благодаря мудрому руководству страной Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и трудовыми достижениями граждан страны, что неоднократно отмечает мировое сообщество. Важно подчеркнуть, что значительные результаты достигнуты также в поступательном развитии туризма в Азербайджане. Перечислим и проанализируем некоторые данные, которые способствовали активному развитию туризма в Азербайджане.

Успешное и устойчивое продвижение туристической сферы в стране, зависит от многих факторов, в частности, от системного подхода к этому важному и перспективному делу, нормативных документов, указов, государственных программ и т. д. [2,5,7,8]. Следует отметить, что в увеличении количества иностранных туристов немалую роль играет также гостеприимство и благожелательное отношение местного населения к туристам.

Весьма важным нормативным документом страны является Распоряжение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о "Национальных приоритетах социально-экономического развития: Азербайджан 2030", принятого от 2 февраля 2021 года [1]. В этом Распоряжении определены долгосрочные цели страны, включающие также пункты, непосредственно касающиеся туризма в Азербайджане, в частности пункты:

- Рациональное использование природных ресурсов.
- Развитие регионов – предназначенных для туризма в горных, сельских, освобожденных территориях, где экотуризм и культурный туризм играют важную роль в экономическом росте.
- Инновации и цифровизация - использование цифровых платформ, онлайн бронирования и экологических карт.

Таким образом, для активизации туристического потенциала в Азербайджанской Республике был подписан целый ряд межправительственных соглашений по туризму со многими странами, которые достигли успешных результатов в данном направлении, в частности с: Турцией, Италией, Польшей, Грузией, Узбекистаном, Украиной, Румынией, Беларусью, Грецией и другими странами.

Особое внимание уделяется освобожденным территориям Азербайджана, как нового направления развития культурного туризма и экотуризма, популярными видами которого являются хайкинг, орнитологический туризм, парапланеризм и др.

Статистические данные показали, что количество иностранных туристов, посещающих Азербайджан, за 2020 - 2024 гг. увеличилось. Период с 2020 года по 2021 год характеризуется резким спадом въездного туризма, что было обусловлено глобальной

пандемией COVID-19. Последствием пандемии стало то, что в 2020 году количество иностранных туристов резко снизилось и составило около 796 тысяч человек. С 2021 года ситуация начала постепенно улучшаться и количество иностранных туристов повысилось до 1,4 млн. человек [7]. 2022 год ознаменовался увеличением числа туристов в 1,6 млн человек. При этом выявился факт повышения интереса к экотуризму. В 2023 году Азербайджан посетили 2 085 800 иностранных туристов из 187 стран, что на 29,8 % больше по сравнению с 2022 годом. Здесь важно отметить роль стратегии развития туризма в стране на 2022-2026 гг. По итогам 2024 года число туристов достигло 2 626 700 человек, что на 25,9 % больше по сравнению с 2023 годом.

Среди стран, граждане которых чаще посещали Азербайджан в 2023 году, лидировала Россия (30 %), далее - Турция (18,1 %), Иран (7,9 %), Индия (5,6 %), Грузия (5,0 %), Саудовская Аравия (3,9 %), Казахстан (2,8 %).

Для наглядности данные сравнительного анализа количества иностранных туристов представляем в виде графика. Нами проведен также сравнительный анализ посещаемости туристов различных городов, регионов, объектов Азербайджана. В 2024 году распределение туристов по городам Азербайджана показывает явное лидерство - Баку, где количество туристических визитов составляет 60,9%. Определенная часть туристов выбирает такие направления, как Хачмаз (4,6%), Нафталан и Гусар (4,5%), Габала (4,2%). Губа (4%), Шабран (3,6%), Лянкярань (2,5%), Шамаха (1,2%), Масаллы (1,1%). Туристы в регионах Гах и Нахичевань совместно составляют около 1% туристов. Остальные регионы страны суммарно составляют около 6,9% от общего числа туристов.

Рис. 1. - Сравнительный анализ числа иностранных туристов в Азербайджане[11]

Данные распределения туристов в Азербайджанской Республике по регионам и объектам, представляем в виде графика и диаграммы (Рис. 2 и Диаграмма 1):

Рис. 2 - Распределение туристов по регионам и городам в 2024 году[12]

Диаграмма 1 - Распределение туристического потока по объектам в 2024 году[13]

Если рассматривать популярность конкретных туристических объектов, то наибольшей посещаемостью пользуется древний и уникальный объект Ичеришехер — старый город Баку, привлекающий 25% туристов. Национальные парки, включая Гейгёль и Шагдаг посетили около 9% туристов. Это свидетельствует об интересе туристов к достопримечательностям и экотуризму. Историко-культурные объекты, такие как с дворец ханов в Шеки посетили 7% туристов. Посещаемость туристами объектов озера Нохур в Габале и культурных маршрутов в Карабахе, включая Шушу составило соответственно 5% и 4%. Прочие направления, в частности гг. Гянджа и Лянкярань в совокупности составило около 5% туристов. Анализируя изложенные данные, можно сказать, что туризм в Азербайджане, в основном, концентрируется в столице и крупных историко-культурных центрах.

Перспективным туристическим потенциалом обладают регионы Карабаха и Восточного Зангезура. В этих регионах проводятся интенсивные работы по созданию необходимой для туризма инфраструктуры, строятся автомобильные и железные дороги, построены и введены в эксплуатацию аэропорты в Физули, Зангелане, Лачине. Надо

отметить, что в этих регионах имеются большие возможности для развития таких видов туризма, как экотуризм, горный, оздоровительный и деловой виды туризма.

На освобожденных территориях внедряется концепция “Умных городов” и “Умных сёл”. Так, в селе Агалы Зангиланского района 27 мая 2022 года состоялась церемония открытия первого этапа проекта "Умное село".

В целях интенсивного экономического развития этих регионов особое место занимает эффективное использование потенциала возобновляемой энергии и превращение регионов в зоны зеленой энергии.

Для успешного продвижения туризма немаловажным фактором является вовлечение в эту сферу молодых кадров и их деятельность в молодёжных структурах. Здесь позволю себе привести информацию о том, как автор данной статьи принимал участие в деятельности молодёжной организации AIESEC ("Международная ассоциация студентов экономических и коммерческих наук"). Данная молодёжная организация одна из крупнейших в мире и действует в более, чем в 100 странах. Организация AIESEC была создана в 1948 году в г. Стокгольм с целью возможности общения и культурного взаимодействия между молодежью разных стран и для подготовки будущих лидеров на основе их участия в глобальных программах.

В рамках работы AIESEC мы принимали активное участие в программах Global Volunteer, Incoming Global Volunteer (iGV), которые нацелены на программу приёма иностранных студентов-волонтеров в Азербайджане. В процессе деятельности в AIESEC осуществлялись многие мероприятия, которые включали в себя:

- Организацию туров и культурных мероприятий для волонтеров и студентов из разных стран, фокусирующихся на популяризации экотуризма.
- Содействие распространению местных культурных традиций и ремесел, включая поездки в регионы страны, такие как Шеки, Лянкярань, Исмаилы, Губа и т.д. Данное мероприятие способствовало развитию локального туризма.
- Принятие участия в реализации проектов, в частности участие в молодежном бизнес форуме, форуме на тему искусственного интеллекта, а также в мероприятиях, направленных на развитие сетевого взаимодействия и профессионального нетворкинга.

Важным мероприятием в AIESEC было участие в создании цифрового контента для презентаций, видеороликов, направленных на раскрытие туристических возможностей Азербайджана. Данная работа способствовала внедрению концепции устойчивого туризма в цифровую среду и усилению международного имиджа нашей страны.

Инициативы молодых кадров в Азербайджанской ассоциации молодежи, туристических клубах молодежи, скаутском движении, проекты Министерства молодежи и спорта Азербайджана играют важную роль не только в формировании принципов активного развития туристической сферы, но и в продвижении инновационных идей устойчивого развития туризма нашей страны.

Пути реализации стратегий устойчивого развития туризма в Азербайджане являются следующие: сохранение культурного и исторического наследия нашего народа, просвещение в сфере устойчивого туризма, развитие туристической инфраструктуры с учётом устойчивости, внедрение цифровизации в сфере туризма, сотрудничество с международными организациями в этой сфере, мониторинг и оценка устойчивости туристической индустрии.

Большое значение для развития экотуризма имеет поддержка туризма в регионах с богатыми природными ресурсами (Губа, Гусар, Габала, Лерик, Карабах и др.), создание экологических зон, эко-гостиниц, вложение инвестиций в проекты по экотуризму. Создание культурных маршрутов, реставрация исторических памятников, проведение фестивалей, ярмарок, выставок и мастер-классов, что способствуют поддержке нематериальной культуры. Внедрение учебных программ по туризму в высших учебных заведениях, проведение конференций, семинаров, тренингов для туроператоров с целью повышения информированности и просвещения в данной области. Разработка мобильных приложений, электронных гидов, продвижение на международных онлайн-платформах раскрывает большой туристический потенциал азербайджанского сегмента. Использование экологического транспорта, улучшение логистики способствуют укреплению инфраструктуры. Для обеспечения устойчивости и контроля необходимы мониторинги, отчеты, регулярные исследования и опросы среди туристов, создание базы данных по туризму.

Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:

1. Азербайджан планомерно развивает устойчивый туризм, придавая значение не только экономическому росту, но и экологической стабильности, сохранению историко-культурного наследия.
2. Реализация государственной стратегии сыграло важную роль в достижении положительных результатов в туристической сфере.
3. Молодежные и волонтерские организации активно способствуют продвижению туристического потенциала.
4. Для достижения долгосрочного успеха необходимо продуктивное взаимодействие государственного и частного секторов, направленных на международное сотрудничество.

Таким образом, необходимо сделать следующее заключение, что устойчивое развитие туризма в Азербайджане является не только приоритетным направлением государственной политики, но и важным фактором экономического роста страны. Вместе с тем, устойчивый туризм способствует защите окружающей среды и сохранению биоразнообразия посредством развития «зеленых» технологий, рационального использования ресурсов, грамотного планирования маршрутов и кластеров, регулирования потока туристов.

Следовательно, реализация целей устойчивого туризма возможна только при условии опоры стратегии на прозрачность, научную обоснованность и активное участие государственно-частного партнерства, что в свою очередь позволит увеличить число иностранных и внутренних туристов для того, чтобы занять достойное место на международной туристической арене.

ЛИТЕРАТУРА

1. Распоряжение Президента Азербайджанской Республики об утверждении “Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан 2030” от 2 февраля 2021 года - (дата обращения 22.07.25)
2. Абадов М.К. **Туризм Азербайджана и проблемы его развития.** – Баку: Шарк-Гарб, 2014. – 248 с. ISBN – 978-9952-32-175-3.

3. Аббасов Ч.М. Экономика Азербайджана на путях глобализации: предпосылки и последствия. Баку: Издательство «Элм», 2017. – 384 с. ISBN 5-8066-2564-4
4. Аллахвердиева. Л.А. Формирование конкурентоспособного туризма в Азербайджане. Институт экономики НАНА, Баку, 2017. 158 с
5. Каврус.А.И: К вопросу устойчивого туризма - Труды БГТУ №7, 2016 URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/voprosu-ustoychivogo-turizma/viewer> (дата обращения 22.07.25)
6. Кеберлинский.И.С, - Регулирование государственной поддержки туристического сектора в Азербайджане в современных условиях, Азербайджанский Государственный Экономический Университет, 2023. 340 с Баку, Азербайджан
7. Farhad P.R, Gojayeve E.M., Elchin B.S, Shahla H.A Real Opportunities and limitations of the development of the tourism industry in the post-pandemic period. – Bucharest, National Institute of Statistics, 2020. – 168 p. (дата обращения 24.07.25)
8. Gayathri Puwanendram, Sidar Atalay Şimşek: Sustainable Tourism Development and Emerging Technology Solutions: With Special Reference to Eco-Friendly Innovations (EFI) - URL: <https://cudesjournal.com/?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=a66d06b6-2c80-430b-829b-393813411ab1.pdf&key=79961> (дата обращения 20.07.25)
9. Kabirlinskiy.I.S: Prospects of the Development of Tourism in the Republic of Azerbaijan, Azerbaijan State University of Economics, Azerbaijan, 2024 - 505 p
10. Zaur Imrani, [Gunesh Agakishieva Rafiq](#): Sustainable Development of tourism in Azerbaijan - URL: https://www.researchgate.net/publication/354374532_Sustainable_development_of_the_tourism_industry_in_Azerbaijan (дата обращения 21.07.25)
11. <https://report.az/en/tourism/>
12. <https://abc.az/en/news/>
13. <https://www.stat.gov.az/>